

Aminova Farangiz Jasurovna
Chirchiq olimpiya zaxiralari kolleji
sport psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913086>

YOSH TAEKVANDOCHILARNI SPORTDA TANLAB OLISH VA "SPORTGA YO'NALTIRILGANLIK" TUSHUNCHALARI MUSOBAQALARGA TAYYORLASHNING NAZARIY XAMDA PSIXOLOGIK JIHLARI

Annotasiya: *Ushbu maqolada yoshlarni taekvando sport turlariga tanlab olish, musobaqaga tayyorlashning psixologik jihatlari va trenerlar, seleksioner trenerlarning sportga tanlab olishning nazariy xamda psixologik yondoshuvlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Sport turlarida tanlov (seleksiya), yoshlarni saralash, iqtidor, qobiliyat, psixologik tayyorgarlik, psixik holat bolalar va o'smirlar sport maktabi.*

Kirish. Tanlash muammosi sport psixologiyasidagi eng dolzarb masalalardan biridir. Sportchini tayyorlash jarayoni jismoniy, hissiy, moliyaviy va umuman olganda, juda uzoq vaqt davomida amalga oshiriladigan juda qimmat ish bo'lganligi sababli, bu muammoni hal qilish nafaqat sport bilan shug'ullanishga imkon beradi. ko'proq iqtisodiy rejim, balki ma'lum ma'noda sport karyerasi muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Saralashning asosiy vazifasi – tanlangan sport turi talablariga javob bera oladigan bolalarni saralab olishdir. Sportga yo'naltirishning asosiy vazifasi – bolaning o'ziga xos imkoniyatlariga qara bunga ko'proq to'g'ri keladigan ma'lum bir sport turiga yo'naltirish hisoblanadi. Har bir sport turi sportchiga ma'lum bir talablarni namoyon qiladi, lekin har qanday faoliyat dialektika qonuniga asosan o'sib boradi va mukammallashadi. Ko'rib chiqilayotgan muammo bir necha bor mahalliy va xorijiy fanlarda tadqiqot mavzusiga aylandi. O'nlab yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar davomida haqiqatan ham keng ko'lamli eksperimental materiallar to'plangan. Shunga qaramay, L.P.Matveev ta'kidlaganidek, "sport tanlovi kelishilgan talqinni olmadi". Bundan tashqari, E. Yu.Rozin to'g'ri ta'kidlaganidek, "...bu bahoni "sportga yo'naltirilganlik" kabi tez-tez ishlatiladigan tushunchaga ta'riflarning yo'qligi bilan to'ldirish mumkin". V.P.Filin va N.A.Fominlar sport seleksiyasini "...murakkab xarakterdagi tashkiliy-uslubiy chora-tadbirlar tizimi, jumladan, pedagogik, mafkuraviy, psixologik va biotibbiyot tadqiqot usullarini o'z ichiga oladi, ular asosida bolalar va o'smirlarning moyilligi va qobiliyatlari aniqlanadi. ma'lum bir sport turiga ixtisoslashgan qizlar va o'g'il bolalar aniqlanadi. Biroq, sport tanlovining bu ta'rifi to'liq emas. Bizning fikrimizcha, sport tanlovi ham tayyorgarlik bosqichlarida olib

boriladigan, shuningdek, turli darajadagi terma jamoalar musobaqalarida ishtirok etish uchun saralash uzoq davom etadigan jarayondir.

Asosiy qism. Sportga yo'naltirilganlik - bu yosh taekvandochining muayyan sport turiga ixtisoslashuvi yo'nalishini belgilash imkonini beradigan tashkiliy-uslubiy chora-tadbirlar tizimi. Ya'ni, sportga yo'naltirilganlik muayyan shaxs uchun eng mos keladigan sport mashg'ulotlarini tanlashni o'z ichiga oladi.

Ushbu tushunchalarni taqqoslash shuni ko'rsatadiki, potentsial sportchi uchun sport faoliyatining ma'lum bir turini tanlash sportga yo'naltirilganlik vazifasi, muayyan sport turi talablari nuqtai nazaridan eng qobiliyatlilarini tanlash esa sportning vazifasidir. Shunday qilib, sport seleksiyasi va sportga yo'naltirilganlik muammosini o'rganishni tahlil qilish sport fanida muhim ilmiy materiallar to'planganligini ta'kidlash imkonini beradi, bu sportda yo'nalish va tanlovni shakllantirishning uslubiy asosidir. Ammo, afsuski, bularning barchasi hali sport tanlovi oldiga qo'yilgan barcha vazifalarning yuqori sifatini ta'minlamaydi. **Tanlovning asosiy tamoyillari, usullari, vositalari, shakllari**

Sportni tanlash tartibi nafaqat tanlovning muhim xususiyatlarini, balki uni tashkil etishning uslubiy tamoyillari, usullari, vositalari va shakllarini ham bilishni talab qiladi. Sport tanlovining eng aniq uslubiy asoslari A. Ya. Korx , V. A. Korx , N. L. Korx kitoblarida keltirilgan.

Tanlash mezonlari. Dastlab, saralash jarayonida murabbiy bo'lajak sportchining jismoniy, psixomotor, psixologik ko'rsatkichlari, yoshi, sog'lig'i holatiga alohida e'tibor beradi. Keyingi bosqichda chuqurroq tanlash uchun umumiy va maxsus mezonlar ham qo'llaniladi.

Umumiy mezonlar:

- antropometrik ko'rsatkichlar, mehnat qobiliyati, charchoq, tananing funktsional imkoniyatlarining rivojlanish darajasi, diqqatning xususiyatlari va boshqalar);
- nazorat standartlari darajasida o'ziga xos texnikani o'zlashtirish darajasi, ortib borayotgan muayyan yuklarga bardosh berish qobiliyati;
- shaxsning aqliy fazilatlarini (temperament, hissiy muvozanat, chidamlilik, o'zini tuta bilish, aqliy chidamlilik va boshqalar);
- chalg'ituvchi omillarga reaksiya (yomg'ir, shamol, havo harorati, tomoshabinlar va boshqalar);
- mashg'ulotlarga qatnashish, tartib-intizom va boshqalar.

Maxsus mezonlar:

- muhim musobaqalarda sportchining aqliy ishonchliligi,
 - kuchli raqobat sharoitida o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish qobiliyati;
 - model xususiyatlariga muvofiqligi;
 - jismoniy, texnik, taktik, axloqiy va maxsus aqliy, intellektual tayyorgarligi.
- haqiqiy talablar darajasida.

Tanlash usullari:

- psixologik-pedagogik kuzatishlar va tadqiqotlar;
- antropometrik tadqiqotlar,
- genetik tadqiqotlar,
- OFP va SFPni sinovdan o'tkazish,
- biotibbiyot va sotsiologik tadqiqotlar,
- smeta va saralash musobaqalari,
- sharhlar - musobaqalar.

Tanlash degani:

- umumiy maqsad: gimnastika, yengil atletika, suzish, chang'i, velosport va boshqalarga asoslangan jismoniy mashqlar;
- maxsus: ushbu turdagi material bo'yicha nazorat mashqlari;
- instrumental: harakatlar parametrlarini ro'yxatga olish uchun texnik vositalar, hakamlar va boshqalar.

Tanlov shakllari:

- guruh tarkibiga ko'ra ular individual, guruh, individual-guruh bo'lishi mumkin;
- dars turi bo'yicha: ular nazorat va o'quv mashg'uloti, o'quv musobaqasi, "smeta", saralash musobaqalari, turli darajadagi rasmiy musobaqalar.

Uzoq muddatli tayyorgarlik bosqichlarida sport tanlovining xususiyatlari

Sport tanlovi sportchining uzoq muddatli tayyorgarligi tuzilishi bilan chambarchas bog'liq. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, sportni tanlash bosqichlarini belgilash uzoq muddatli tayyorgarlikning tegishli bosqichini maqsadli yo'naltirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Shunga ko'ra, tanlovning asosiy vazifasi uning har bir bosqichida belgilanadi.

Sport tanlovi va uzoq muddatli mashg'ulotlar bosqichlari o'rtasidagi bog'liqlik

Shunday qilib, sportni tanlash bosqichlarida sportchining keyingi tayyorgarligining maqsadga muvofiqligi aniqlanadi va uning funktsional tayyorgarligi, texnik-taktik mahorati, ruhiy xususiyatlarining rivojlanish darajasi va boshqalarga baho beriladi. Olingan ma'lumotlar uzoq muddatli takomillashtirishning keyingi bosqichida sportchining mashg'ulot yo'nalishini aniqlash imkonini beradi. Seleksiya muammasi bevosita Bolalar va o'smirlar sport maktabi (BO'SM), Olimpiya zaxiralari ixtisoslashgan maktab internatlari xamda Olimpiya zaxiralari kollejlari murojaat qilgan barcha talabgorlarni qabul qila olish imkoniyatiga ega bo'la olmasligi bilan izohlanadi. Sport maktablari oldida o'ziga xos ulkan vazifalar turibdi. Bu birinchi navbatda, jahon standartlariga javob bera oladigan yuqori darajali sportchilar jamoasi zahirasi tarkib toptirish.

Trenerlar, tabiiyki, katta mas'uliyatni his qilgan holda sport maktablariga bolalarni noto'g'ri tanlashdan juda ehtiyot bo'lishga harakat qiladilar va bu ehtiyotkorlik asoslidir, chunki sport maktablaridagi sportchilarning ayrimlari bu maktabni bitirmasdan ketib qoladilar. Saralash zaruriyati yana shunga asoslanadiki,

har bir insonning o'ziga xos jismoniy, ruhiy va boshqa ko'nikmalari ajratiladi. Har qanday inson ham sportning yuqori cho'qqilariga erisha olmaydi. Bu darajaga erishish uchun nafaqat tinimsiz mashg'ulotlar bilan shug'ullanish, shu bilan birga sportchining o'ziga xos irsiy va nasliy tomonlariga ham e'tiborni qaratish lozim bo'ladi. Saralashning asosiy vazifasi ham sportchilarning o'ziga xos bo'lgan qobiliyatga ega bolalarni to'g'ri tanlab olish hamda ular bilan birga yuqori ko'rsatkichlarga erishishdir. Bolaning o'ziga xos ruxiy jixatlari, yani temperamenti, fel- atvori va xarakterlarini xam inobatga olgan xolda yondashuvni talab etadi Aytish joizki, o'quv guruhi qobiliyatli, saralangan bolalar jamoasidan tashkil etilishi kerak. Masalaning murakkab jihati shuki, boladagi yuqori darajali qobiliyat va iqtidorni ko'ra bilish va uni rivojlantirish, bu iqtidorni bolaning kelajakdagi sport faoliyatida to'la to'kis qo'llay olish imkoniyatlarini yaratishdir. Bunday sifatlarga ega bolalarga har jihatdan mukammal yondashish lozim bo'ladi. Bolalarni saralash bosqichida har tomonlama o'ylab, to'g'ri xulosa chiqarish zarur. Bolalarni sportga saralashda, sportning o'ziga xos xususiyatlari, talablari va bolani qiziqishlarini inobatga olish ham muhimdir. Sportga qobiliyati va iqtidori bo'lmagan bolaning sport maktablariga qabul qilinishi mutlaqo noto'g'ri va samarasizdir. Bu borada ijtimoiy saralash bosqichi katta ahamiyatga egadir.

Saralash bosqichida nomzodlarni quyidagicha guruhlariga bo'lish mumkin:

1. Qobiliyatlilar. (Keyingi mashg'ulotlar uchun tanlanganlar)
2. Jismoniy fazilatlari rivojlanganlar
3. Qobiliyatsiz va chetlanganlar.
4. Qobiliyatsizlar, ammo ayrim xatoliklarga ko'ra tanlanganlar.

Tabiiyki, 1 va 2 - guruhdagi faoliyat 3 va 4 - guruhlar faoliyatidan ko'ra ancha samaradorlikka erishiladi.

Tashkiliy-uslubiy harakterga ko'ra, sport faoliyatining samarasizligiga asosan bolaning sport turi va maktabdagi o'qishi nomutanosibliigi, sog'liqning to'g'ri kelmasligi, sport mashg'ulotlarining salbiy ko'rsatkichi, bolaning trener almashtirishi, ortiqcha ishlarning ko'payishi va sportdagi ish tartibining qiyinligi ham muhim rol o'ynaydi. Musobaqaga psixologik tayyorlash sportchining ushbu musobaqada ishtirok etishini bilish paytidan boshlanadi. Musobaqaga psixologik tayyorgarlikning asosiy vazifasi - bu taekvandochini musobaqaga tayyorlik holatini yuzaga keltirish, ushbu holat musobaqa jarayonida ham saqlanishi lozim. Tayyorgarlik holati sportchining psixik holati sifatida quyidagicha ifodalaniladi:

- o'ziga ishonch; oxirigacha kurashishga va g'oliblikni egallashga intilish; emosional holatning etarli darajada turg'unligi; o'z xatti-harakati, kayfiyati va hislarini boshqara olish; maqsadga erishish uchun hamma kuchni safarbar qilish qobiliyati.

- sportchining psixologik tayyorgarligi musobaqa oldi davrida quyidagi bo'lim yoki tarkibiy qismlardan iborat; raqiblar va oldinda bo'ladigan musobaqa shart-sharoitlari haqida kerakli va ishonchli ma'lumotlarni yig'ish; musobaqa

boshlanguncha sportchining imkoniyatlari, mashqlangan holati haqida ma'lumotlarni to'ldirish, aniqlash, kerak bo'lsa ularni o'zgartirish; musobaqada qatnashishdan maqsadni to'g'ri aniqlash;

- musobaqa jarayonini taxminiy dasturlash, bo'lajak musobaqaning shart-sharoitlarini modellashtirish va taktik rejaning yo'nalishini aniqlash ehtimoli, ya'ni bo'lajak musobaqa sharoitlariga mos keladigan taxminiy dasturning optimal variantini tanlash;

- musobaqada uchraydigan har xil darajali qiyinchiliklarga (ayniqsa, to'satdan vujudga keladigan) bellashuvga maxsus tayyorgarlik qilish va ularni engish uchun maxsus mashqlar bajarish;

- yuz berishi mumkin bo'lgan ichki salbiy holatlar va tashqi muxit sharoitlarida o'z-o'zini boshqarish usullarini bashorat qilish;

- musobaqa boshlanguncha asab-psixik holatni tetik saqlash usullarini tanlash, ishlata bilish va musobaqa vaqtida o'z-o'zini tiklay bilish.

Musobaqa oldi davrida sportchining asabini saqlash uchun, unga shunday kun tartibi belgilash kerakki, u bir tomondan, sport rejimi talabiga qat'iy rioya qilsin, boshqa tomondan, rejimga qiziqarli, chalg'itadigan tadbirlarni kiritish kerak. Masalan: jamoaviy sayrlar, kino-komediyalarni ko'rish, sevimli musiqani eshitish, shahar tashqarisiga chiqish va boshqalar. Bunda sportchilarning individual ishtiyoqi, didini hisobga olish lozim. Sportchini psixologik tayyorlashning muhim muammosi - unda o'z emosional holatini boshqara bilish ko'nikmasini takomillashtirish. O'z psixik holatini boshqara olishga o'rgatishni nafaqat musobaqaga tayyorgarlik vaqtida, balki yil mobaynidagi mashg'ulotlar siklida olib borish lozim. Shuning uchun trener har bir mashg'ulotda ularni tayyorlash uchun o'z-o'zini tarbiyalash va boshqarish usullari engishda katta ahamiyatga ega ekanligini chuqurroq tushuntirishi kerak.

Bo'lajak musobaqaga psixologik tayyorgarlik. Sportchilar ayni uchrashuvga o'zi raqib harakatlarini aniqlab, musobaqaga tayyor bo'lganda, ularni musobaqadan oldin chigalyozdi (razminka) qilganida o'yin to'g'risida o'ylash kerak emas. Sportchilarni bo'lajak musobaqaga tayyorlayotgan trenerning asosiy vazifasi sportchilarda musobaqaga chiqish oldidan ro'y beradigan ortiqcha asabning taranglashishini kamaytirish, ularda o'z kuchiga ishonch jangovar holatini hosil qilishdan iborat. Trener ulardan kerakligini tanlab ishlatishi mumkin. Bo'lajak bellashuvga nafaqat trener, balki sportchining o'zini-o'zi ishontirishi lozim. Buning uchun bellashuv oldidan quyidagi usullarni ishlatishni o'rganib olishi kerak. Bular: o'z-o'ziga ta'sir etish, o'z-o'zini ishontirish, o'z-o'ziga dalda berish, o'z-o'ziga buyruq berish va hokazolardan iborat. Bellashuv oldidan, ayniqsa, ortiqcha qo'zg'alib ketadigan, muvozanatsiz sportchilar uchun autogen mashg'ulotlar yaxshi yordam beradi.

Bo'limlar orasidagi dam olish vaqtida sportchini psixologik tayyorlash. bellashuv vaqtida sportchini psixologik tayyorlashda trenerning to'g'ri nasihatlari katta o'rin tutadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, sportchining irodasini u yoki bu harakatga safarbar etish uchun sportchining o'ziga xos bo'lgan, fel-atvori va xarakterlariga ta'sir etish, orqali muhim motivasion iboralarni ishlatishi ham mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maxoratli taekvondochilarni tayyorlash uchun avvalo iqtidor va qobiliyatli yoshlarni tanlash va sportga yo'naltirish lozim. Bunda bolaning ijtimoiy kelib chiqishiga emas, balki iqtidoriga, qiziqishiga ham alohida xaqiqiy mutaxassis sifatida nazariy yondashish maqsadga muvofiq bo'ladi xamda sportchilar bilan har xil miqyosdagi musobaqalarda ishlash tajribasi shuni ko'rsatdiki, maqsadga erishish vositalarga urg'u berish bilan birga, sportchining ong ostiga xam tasir qilish orqali yuqori natijaga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Volkov V.M., Filin V.P. Sportivnyy otbor. – M.: Fizkultura i sport, 1983g.
2. G'oziev E. Psixologiya. O'quv qo'llanma. – T: «O'qituvchi»,1992.
3. G.B.Abdurasulova, Sh.N.Nuritdinova, S.S.Taiibayev Taekvondo Nazariyasiva Uslubiyat – Toshkent 2015.
4. Y. Masharipov Sport Psixologiyasi O 'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent - 2010 Wwww.Ziyouz.Com Kutubxonasi.
5. Z.G. Gapparov Sport psixologiyasi “ Mehridaryo” MCHJ Toshkent-2011.